

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS E AUTONOMIA DOS ALUNOS NO LABORATÓRIO DE FÍSICA

DEVELOPING STUDENTS' COMPETENCIES AND AUTONOMY IN THE PHYSICS LABORATORY

Mariana Pojar¹, Eliane F. Chinaglia², Sueli H. Masunaga³

¹Centro Universitário FEI/Departamento de Física/São Bernardo do Campo, mpojar@fei.edu.br

²Centro Universitário FEI/Departamento de Física/São Bernardo do Campo, echinaglia@fei.edu.br

³Centro Universitário FEI/Departamento de Física/São Bernardo do Campo, smasunaga@fei.edu.br

Resumo

Neste trabalho apresentamos um conjunto de atividades desenvolvidas na disciplina de Física I com o objetivo de contribuir para a autonomia e protagonismo discente. Essa nova abordagem permitiu proporcionar uma formação baseada em competências, desde o início da graduação do curso de engenharia. As disciplinas de Laboratório de Física podem desempenhar um papel importante nesse processo com a aplicação de atividades investigativas. Para proporcionar essa formação desejada, mesmo com as aulas virtualizadas devido à pandemia da COVID-19, experimentos sem roteiros rígidos foram desenvolvidos pelos estudantes sob a orientação do professor. Os temas propostos dos experimentos foram aplicados de forma que a autonomia dos estudantes fosse progressivamente aumentada ao longo do semestre. O desenvolvimento das competências e do grau de autonomia foram avaliados através da percepção dos estudantes que responderam ao questionário de pesquisa. Como a pesquisa foi feita em duas etapas, foi possível notar a crescente autonomia e desenvolvimento de competências ao longo do curso. Do ponto de vista docente, percebemos que a realização prévia dos experimentos tornou as aulas síncronas ou presenciais mais interessantes. As aulas tradicionais de aquisição de dados foram convertidas em momentos de discussão, reflexão e orientação.

Palavras-chave: Ensino Remoto, Laboratório de Física, Competências, Tecnologias de Informação e Comunicação, Mecânica.

Abstract

In this work we present a set of activities developed in Physics I with the aim of contributing to student autonomy and protagonism. This new approach made possible to provide academic formation based on competencies, since the beginning of the engineering course. The Physics Laboratory subjects can play an important role in this process with the application of investigative activities. To provide this desired formation, even with virtualized classes due to the COVID-19 pandemic, experiments without rigid scripts were developed by students under the guidance of the teacher. The proposed topics of the experiments were applied in a way that the students' autonomy was progressively increased throughout the semester. The development of competencies and the degree of autonomy were evaluated through the perception of the students who answered the research questionnaire. As the research was carried out in two stages, it was possible to realize the increasing autonomy and development of competences throughout the course. From the teaching point of view, we realized that the previous realization of the experiments made the synchronous or face-to-face

classes more interesting. Traditional data acquisition classes were converted into moments of discussion, reflection and guidance.

Keywords: Remote teaching, Physics Laboratory, Competencies, Information and Communication Technologies, Mechanics.

Introdução

Nos últimos anos, tem-se destacado a importância da aplicação das metodologias ativas e do protagonismo e autonomia discente no processo de aprendizagem (RUGARCIA, 2000; WANKAT, 2016). Nesse contexto, o laboratório de física pode desempenhar um papel relevante nesse processo, com a abordagem de atividades investigativas, onde o objetivo é a exploração do fenômeno, com responsabilidade na investigação e comprometimento com o resultado por parte dos estudantes (BORGES, 2002). Com a implementação do currículo por competências nos cursos de Engenharia (CNI, 2020; MEC 2019) na presente Instituição de Ensino Superior (IES), os objetivos das disciplinas de Física também incluem o desenvolvimento de competências na formação discente.

Com a pandemia da COVID-19, em 2020, os alunos foram forçados ao ensino remoto. Para manter os objetivos de aprendizado e desenvolvimento das habilidades esperadas das disciplinas de laboratório, foram propostos uma série de experimentos usando tecnologia da informação e comunicação (TIC), envolvendo atividades experimentais sem roteiros rígidos para a sua implementação. Esse procedimento foi realizado de forma escalonada de autonomia ao longo do semestre letivo.

Os experimentos com materiais de baixo custo, quando realizadas no contexto da metodologia de ensino investigativa, também são relevantes nos cursos de ensino superior, pois requerem uma postura ativa do estudante em todo o processo experimental (NOGUEIRA, 2021). Desta forma, o planejamento, a montagem e a análise desenvolvidos pelos estudantes com o objetivo de buscar soluções para os desafios apresentados, estimulam o protagonismo, engajamento e a autonomia. Nesse cenário, o objetivo deste trabalho é relatar (i) a aplicação de diversas atividades experimentais realizadas no ambiente doméstico pelos estudantes na disciplina de Física I, e (ii) a percepção desses estudantes sobre suas habilidades adquiridas.

A disciplina Física I é ministrada para alunos ingressantes de engenharia e as atividades foram aplicadas de forma virtual no 1º e 2º semestres de 2021 e está sendo aplicada de forma presencial no 1º semestre de 2022. Vale ressaltar que a aplicação dessas atividades foi feita em aulas híbridas, realizadas na parte final no 2º/2021 e presenciais no 1º/2022. Apesar da IES possuir laboratórios de física bem equipados, essa metodologia traz uma grande vantagem por converter as aulas presenciais de laboratório em aulas de análise de dados, discussão e, principalmente, orientação das atividades experimentais como um todo. Esse momento presencial também torna possível a reflexão sobre os resultados obtidos com os estudantes, discutindo as limitações das técnicas e aplicabilidade da teoria.

Atividades Experimentais Propostas

Para a remodelagem das atividades de Laboratório de Física 1 era fornecido o tema do experimento e o objetivo a ser alcançado aos estudantes. Os alunos eram conduzidos a gravar vídeos com seus próprios celulares em suas casas e escolher

objetos provenientes de materiais de baixo custo ou pertencentes ao seu dia a dia, de forma livre, para que o processo metacognitivo experimental de exploração fosse potencializado. A videoanálise era feita com o software livre Tracker (BROWN, 2021), uma ferramenta para coleta de dados físicos e modelagem matemática.

Essa abordagem experimental usando ferramentas TICs permite que o aluno desenvolva o seu próprio roteiro experimental e verifique com o Tracker se os dados coletados estão correlacionados com as teorias físicas, permitindo reflexões experimentais que geralmente são negligenciadas em roteiros experimentais pré-definidos. Como exemplo, temos o questionamento sobre qual referencial será utilizado para a aquisição dos dados experimentais, exigindo que o aluno faça uma reflexão sobre o significado dos valores dos dados coletados.

É possível notar o enriquecimento da habilidade de aprender a partir da observação e experimentação em que o aluno é o protagonista, pois este verifica que os fenômenos físicos aconteçam em todos os lugares, inclusive dentro de suas casas e não somente em laboratórios de física com grandes recursos e instrumentações. Essa correlação da vida real com a ciência faz com que a aprendizagem tenha um novo significado, gerando mais engajamento do aluno. É importante mencionar que isso foi percebido pelos próprios estudantes nas autoavaliações, discutidas abaixo.

No caso do tema Queda Livre, em aulas tradicionais de Laboratório de Física 1, os alunos coletavam dados da posição de corpo em queda livre em função do tempo de forma automatizada e calculavam o valor da aceleração gravitacional (g). Esse era o procedimento usual adotado na IES antes da pandemia, que, apesar da possibilidade de enfatizar o estudo na parte gráfica da análise, não permitia a reflexão sobre o arranjo experimental e qualidade dos dados. Na alteração pedagógica aqui proposta o tema foi mantido, mas com uma abordagem diferente: os alunos passaram a elaborar e planejar seus próprios experimentos. Com isso, também foi possível estudar o efeito resistência do ar, pois é possível verificar se a velocidade limite foi atingida na análise do vídeo. Esse efeito não era abordado em anos anteriores devido à inviabilidade de adquirir os dados de forma automatizada.

Todos os procedimentos de gravação e análise no Tracker eram feitos antes da aula de laboratório, com orientação prévia do professor, permitindo grande espaço na aula síncrona para discussões. Como exemplo, alguns grupos observaram a velocidade limite, enquanto outros não, na queda livre. A discussão dos diferentes resultados e a compreensão da diferença de cada um deles, enriquecia a aula. Essa variedade de casos não seria possível em experimentos que não abrange casos reais e em geral nem leva a resistência do ar em consideração. As aulas síncronas também foram importantes para identificar os equívocos nos procedimentos, resultando em um enorme ganho pedagógico, devido à possibilidade de aprimoramento, em contraposição à penalidade pelo erro (CURADO; CHINAGLIA; MASUNAGA, 2021). Nesta primeira experiência, por se tratar de alunos ingressantes, a parte de análise foi essencialmente dirigida, sendo apresentados aos alunos os diferentes gráficos e análises que possibilitariam a determinação dos parâmetros de interesse.

No segundo experimento, o objetivo foi aferir o coeficiente de restituição elástica (e) de uma bola que interagia com o chão após a queda livre. Semelhante à primeira experiência, a orientação foi filmar uma bola, de livre escolha, abandonada do repouso na vertical e interagindo com o solo algumas vezes e, em seguida, adquirir dados com o Tracker. Também foi analisada a perda ou conservação da energia após sucessivas interações com o solo. Visando o aumento da autonomia dos estudantes,

outros desafios foram propostos. Neste sentido, uma tarefa complementar foi aplicada sobre impulso e momento linear, com a análise dessas grandezas no instante da colisão da bola com a superfície. Para essa análise, os conceitos envolvidos foram estudados pelos alunos através de livros didáticos e outros recursos de livre escolha.

Nesta primeira parte da disciplina, os alunos experienciaram o planejamento, a execução e a aquisição de dados com as atividades propostas, concluindo que diferentes materiais utilizados, cuidados na gravação etc., afetam o resultado experimental. Na segunda parte, a aquisição e análise de dados foi bem mais aberta e os alunos foram mais desafiados em aspectos envolvendo a autonomia, resiliência, trabalho em equipe entre outros. Para isso, eles analisaram os vídeos disponíveis na internet, os quais seriam inviáveis de serem realizados pelos próprios alunos, como a colisão de dois discos (Choque 2D) em uma mesa de ar sem atrito (LABORATÓRIO, 2017) e testes de colisão (*Crash Test*) de veículos reais (LATIN NCAP, 2014). Com base na videoanálise, abordaram a conservação ou não do momento linear, energia cinética, impulso e momento linear. Adicionalmente à análise do *Crash Test*, foi estudado o efeito do *air bag* na colisão e os eventuais danos no tórax dos ocupantes do veículo (WRASSE et al., 2014). Nesse último experimento, toda a decisão sobre quais grandezas deveriam ser obtidas e quais análises deveriam ser realizadas ficou a cargo de cada equipe de alunos.

Análise e Discussão: autonomia e competências trabalhadas

Com a mudança na condução das aulas, passou a ser possível acompanhar e avaliar outras competências que vão além da aprendizagem de conteúdo da ementa da disciplina. Assim, foi desenvolvida atividades que permitissem verificar as competências cognitivas de análise e pensamento crítico-criativo onde os alunos estabelecem os seus protocolos de medidas e reflexão autônoma dos resultados alcançados. A interdisciplinaridade foi outra competência cognitiva desenvolvida pela abordagem de um caso real de engenharia na atividade *Crash Test*.

As competências cognitivas sempre foram o ponto central da formação acadêmica de um estudante. Com a elaboração das novas diretrizes de educação, outras competências ganharam espaço de equidade, tais como as de comunicação e socioemocionais. As aulas de laboratório permitiram a comunicação na forma oral (apresentação oral), gráfica (análise experimental e estatística dos dados) e escrita (elaboração de relatórios científicos e sínteses). Destaca-se ainda que o trabalho em grupo permitiu o estímulo à argumentação crítica e reflexiva, sendo necessário saber ouvir para alcançar o melhor desempenho da equipe.

O maior destaque vai para o desenvolvimento das competências socioemocionais que ficam fora de evidência em aulas de laboratório com roteiros pré-definidos. Neste trabalho, os alunos tiveram que desenvolver a autogestão que inclui habilidades de organização, foco, persistência e responsabilidade. A autogestão fica atrelada à resiliência emocional, ao desenvolver flexibilidade e adaptabilidade frente aos desafios que terá que superar. O trabalho em equipe requer também empatia, respeito, diálogo e colaboração. Assim, o aluno desenvolve o autoconhecimento, percebendo os aspectos em que precisa melhorar e passa a respeitar e ajudar seus pares ao perceber que todos estão evoluindo e aprendendo juntos

Como parte do desenvolvimento das competências apresentadas no quadro 1, os alunos também realizaram trabalhos dirigidos com o objetivo de dominar as ferramentas digitais necessárias para as atividades como o uso de planilhas,

programas de aquisição e o tratamento e análise gráfica de dados experimentais. Desta forma, iniciamos com atividades de baixo grau de autonomia para trabalharmos o aumento gradativo da autonomia dos alunos, conforme indicadas no quadro 2.

Quadro 1: Competências trabalhadas.

<i>Competências Gerais</i>	<i>Competências Específicas</i>
Cognitivas	aprender, compreender, estudar os fenômenos físicos.
Pensamento Crítico e Criativo	analisar, aplicar, relacionar, comparar os fenômenos físicos desenvolver e criar protótipos.
Modelagem	aplicar modelos matemáticos, computacionais ou físicos, validados por experimentação
Interdisciplinaridade	aplicar, correlacionar, adquirir conhecimentos que embasa aplicações entre diversas áreas da ciência
Comunicação	Saber comunicar-se na forma escrita, oral e gráfica
Socioemocionais	Autogestão: foco, determinação, organização, responsabilidade, persistência
	Empatia e colaboração: exercitar a empatia e o diálogo, saber ouvir ideias diferentes, resolver conflitos, cooperar e trabalhar em equipe
	Resiliência Emocional: tolerância ao estresse e frustrações, flexibilidade, adaptabilidade

Fonte: CNI, 2020; MEC 2019

Quadro 2: Objetivos de aprendizagem e grau de autonomia esperado em cada atividade

<i>Atividade</i>	<i>Objetivo de aprendizagem</i>	<i>Grau de autonomia*</i>		
		<i>D</i>	<i>O</i>	<i>C</i>
Queda livre	Cinemática e Dinâmica			
Restituição elástica	Tipos de Colisões e Conservação de Energia			
Choque 2D	Momento Linear, impulso e conservação de energia			
<i>Crash Test</i>	Cinemática, momento linear, impulso, energia			

* D: Baixo; trabalho dirigido, O: Médio; trabalho orientado, C: Alto; trabalho cooperativo

Fonte: Autoras

Análise e Discussão: a percepção dos alunos

Após a realização da primeira e da segunda parte da disciplina, solicitamos que os alunos respondessem questionários de autoavaliação e de avaliação dos pares. O objetivo desses questionários foi identificar a percepção dos alunos sobre suas atitudes, habilidades e competências desenvolvidas ao longo do conjunto de experimentos. As perguntas feitas são apresentadas na Figura 1, onde o aluno avaliou seu desempenho em cada uma das categorias apresentadas. Utilizamos uma escala *likert* onde “0” é muito fraco ou inexistente e “5” representa a excelência. Para uma análise mais objetiva, os dados foram compilados de tal forma que as avaliações iguais a “0” e “1” foram consideradas como “aprendizado fraco/inexistente”, iguais a “2” e “3” como “aprendizado satisfatório” e iguais a “4” e “5” como “aprendizado ótimo/excelente”.

Os dados da Figura 1 referem-se ao 1º semestre de 2021, sendo que o mesmo questionário foi aplicado no 2º semestre de 2021, com resultados muito semelhantes. A aplicação ocorreu em duas etapas: a primeira relacionada ao desenvolvimento das experiências de queda livre, queda livre com resistência do ar e coeficiente de

restituição elástica, com 91 respostas ao questionário (25% do total) e a segunda relacionada às experiências de Choque 2D e *Crash Test*, com 100 respostas (27% do total). O objetivo da aplicação em duas etapas foi avaliar a evolução do aluno após ser desafiado em um conjunto de atividades e, também, identificar eventuais problemas com as equipes de trabalho, de modo a solucionar essas questões com a mediação do professor, antes da segunda etapa.

Figura 1: Resultado dos questionários de autoavaliação aplicados após a primeira e a segunda parte da disciplina para o 1º semestre de 2021.

Fonte: Autoras

Podemos observar que o aumento mais significativo em relação à avaliação “ótimo/excelente” ocorreu nos itens “*Conduzir um experimento e interpretar os resultados*” e “*Modelar matematicamente um fenômeno físico*” e ao mesmo tempo, a diminuição do item “*satisfatório*”. Assim, podemos afirmar que a (i) virtualização das aulas não prejudicou o desenvolvimento dessas competências e (ii) a metodologia utilizada promovendo o protagonismo do aluno se mostrou eficaz.

Por outro lado, observamos que para o item “*Você dentro do trabalho em equipe*”, a avaliação “ótimo/excelente” diminuiu assim como a avaliação “satisfatório” aumentou. Esse fato por ser atribuído ao relato de alguns alunos nas aulas síncronas, em que mencionaram uma maior complexidade do trabalho em equipe pela virtualização das interações. Dessa forma, é natural que ao longo do semestre a relação entre os alunos de algumas equipes fosse se deteriorando.

Outros aspectos importantes foram observados em duas perguntas abertas, cujas respostas foram livres: “*Qual foi seu maior desafio?*” e “*Qual foi seu maior aprendizado?*”. A Figura 2 apresenta os aspectos mencionados pelos alunos em relação aos maiores desafios e aprendizado e suas correlações com as competências apresentadas no quadro 1. Por serem questões abertas, muitas vezes mais do que um aspecto foi mencionado nas respostas. Os números correspondem à quantidade de alunos que se referiu a cada aspecto.

Podemos observar na Figura 2 que o item “*Desafios digitais*” foi superado da primeira para a segunda parte da disciplina, assim como o item “*Interpretação e*

análise de resultados experimentais”, mostrando o amadurecimento dos alunos ao longo do processo. Apesar das dificuldades observados na Figura 2 sobre o trabalho em grupo na segunda etapa, os alunos consideram que o quesito “*Interação/trabalho em grupo*” foi um grande aprendizado. Outro ponto de destaque é que o item “*Autonomia/fazer o trabalho sem auxílio de roteiro*”, aspecto trabalhado principalmente nas experiências da segunda parte, foi considerado pelos estudantes como um grande desafio, mas também um grande aprendizado.

Figura 2: Aspectos mencionados pelos alunos sobre os maiores desafios e aprendizados nas duas partes da disciplina.

Fonte: Autoras

Outros aspectos socioemocionais tais como “*Questões pessoais de adaptação/gerenciamento de tempo*” e “*Responsabilidade, resiliência e paciência*” também puderam ser trabalhados e foram mencionados como desafios e aprendizados. Na avaliação institucional realizada pelos alunos em 2020 e 2021, foi solicitado que o aluno avaliasse “*A qualidade das atividades práticas desenvolvidas na disciplina, se aplicável.*”. Na disciplina Física I, as avaliações de “*Muito bom*” e “*Bom*” ficaram entre 87% e 90% das respostas.

Considerações Finais

Atualmente, o ensino de física estimula a formação por competência e habilidades, indo além da transmissão simples do conteúdo esperado. A nova abordagem apresentada nesse trabalho, que foi aplicada nas aulas de Laboratório de Física 1 para o ensino remoto, híbrido e retorno ao presencial, se mostrou enriquecedora para o estímulo da autonomia e desenvolvimento de competências. A metodologia em que os alunos são protagonistas em todas as etapas da modelagem experimental estimulou a criatividade, a autogestão, a empatia, sua adaptação frente aos desafios que fossem surgindo.

A partir dos questionários e da avaliação institucional verificou-se que as aulas experimentais cumpriram seu papel de formação, indo além da expectativa de alguns alunos, que não esperavam que fosse possível fazer aulas experimentais de alta qualidade com recursos que possuíam dentro de suas casas. Os desafios sobre trabalho em equipe, como maior dificuldade de interação virtual entre os alunos quando estavam no ensino remoto, foram trabalhados pelo professor durante as aulas

síncronas, atuando como um mentor, estimulando sessões de conversas entre os integrantes do grupo e criando fóruns de discussões.

Referências

- BORGES, Antônio Tarciso. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. **Caderno Brasileiro de ensino de Física**, v. 19, n. 3, p. 291-313, 2002.
- BROWN, D. **Tracker - Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.]: OpenSource Physics. 2021. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 17 jan. 2021.
- CURADO, J. F.; CHINAGLIA E. F.; MASUNAGA, S. H. Usando o celular no laboratório de física: medidas de intensidade da radiação de lâmpadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, 49 e SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DA ABENGE, 4., 2021, Online. **Anais...**Brasília: Abenge, 2021. p. 1-14.
- CNE, Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia**. Ministério da Educação. Brasil. Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de Abril de 2019.
- CNI, Confederação Nacional da Indústria. **Documento de Apoio à Implantação das DCNs do Curso de Graduação em Engenharia**, Brasília: CNI, 2020. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/6/documento-de-apoio-implantacao-das-dcns-do-curso-de-graduacao-em-engenharia/>. Acesso em: 11 set. 2020.
- LABORATÓRIO VIRTUAL DE MECÂNICA. **Colisões Bidimensionais**. 2017. Disponível em: <<http://www.fep.if.usp.br/~fisfoto/translacao/colisoes2D/index.php>>. Acesso em: 15 fev. 2021.
- LATIN NCAP - Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe. 2014. Disponível em: < <https://www.latinncap.com/po/>>. Acesso em: 15 fev. 2021.
- MEC. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia**, Brasília, 23 jan. 2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=109871-pces001-19-1&category_slug=marco-2019-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 11 set. 2020.
- NOGUEIRA, Giovana Trevisan; HERNANDES, Júlio Akashi. Laboratório de Física IV baseado em experimentos de baixo custo: relato de uma experiência de ensino remoto devido à pandemia de COVID-19. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, 2021.
- RUGARCIA, Armando et al. The future of engineering education: Part 1. A vision for a new century. **Chemical Engineering Education**, v. 34, n. 1, p. 16-25, 2000.
- WANKAT, Phillip C.; BULLARD, Lisa G. The future of engineering education—**Revisited**. **Chemical Engineering Education**, v. 50, n. 1, p. 19-28, 2016.
- WRASSE, Ana Cláudia et al. Investigando o impulso em crash tests utilizando vídeo-análise. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 36, 2014.